

REFLEXÕES SOBRE A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO

Pela facilitação do acesso aos documentos do Movimento Moderno

Luiz Felipe Machado Coelho de Souza

Arquiteto,

Professor Doutor EAU/UFF

Esclarecimentos iniciais

A ideia desse nosso encontro surgiu de uma noção consensual do propósito do organismo Docomomo: *zelar pela preservação do acervo de arquitetura moderna.*

Preservar não somente o acervo construído, mas também seus documentos, desenhos, fotografias, maquetes, contratos e outros elementos que possam conduzir ao melhor entendimento da obra construída.

Além do cuidado e da guarda desses documentos, é preciso disponibilizá-los para a consulta. Seu acesso precisa ser facilitado ao pesquisador, principalmente ao pesquisador inexperiente.

São evidentes as dificuldades atuais de obtenção dos documentos relativos ao acervo do movimento moderno, principalmente para o pesquisador iniciante, talvez desejoso de fazer teoria.

Fazer teoria necessária para a transformação do quadro atual da produção arquitetural brasileira, seguramente a produção fluminense. Transformação positiva.

Para se fazer teoria é necessário o entendimento correto da história, especialmente de nosso passado recente. Por exemplo, o acervo construído, nas décadas 1940 e 1950, na região fluminense, é enorme. Nesse conjunto, encontram-se exemplares qualificados em termos funcionais, construtivos e expressivos. Esse acervo é ainda pouco estudado ou publicado.

Para se investigar corretamente os fatos de nosso passado recente, atividade necessária para se tecerem novas considerações sobre sua produção e para se qualificar a produção contemporânea, é necessário democratizar a pesquisa. É preciso facilitar o acesso aos

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

Plantas

Plantas e imagem de época do edifício MMM Roberto

É possível imaginar que, através de simples medidas administrativas e com a dotação das entidades detentoras dos referidos acervos de salas, de equipamentos e de pessoal habilitado, estimule-se de maneira importante as atividades de pesquisa. Além disso, através dessas medidas, a preservação dos documentos estaria mais garantida.

Por ser possível imaginar tal atitude. E, considerando-se tal iniciativa importante para a preservação da memória, é preciso que haja, para a concretização de tal sonho, outra vontade política, pública e privada.

Pensar no presente

Entre nós, brasileiros, não há tanto o hábito de se pensar no presente, mas sim no futuro.

Tal afirmativa, mesmo que questionável por conta de uma generalização duvidosa, pode ser encontrada no pensamento de antropólogos brasileiros consagrados como Caio Prado Júnior, Gilberto Freire e Darcy Ribeiro. Para eles, uma possível explicação para que nós, brasileiros, não cuidemos tão bem das questões do presente, reside na herança portuguesa do espírito da aventura. Por sua situação geográfica na Península Ibérica, acudados pelos espanhóis e com o oceano Atlântico à frente, os portugueses lançaram-se à aventura, por meio das navegações.

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

Aqui, no Brasil, não buscamos fazer heróis. Nós não temos o hábito de fazer heróis como outros povos, como por exemplo, o povo francês.

Busto do paisagista André Le Notre, Tuilleries, Paris

Nos jardins franceses, em Paris e também em outras localidades da França, pode-se notar a presença do paisagista Le Notre, representado por seu busto em pedestal acompanhado de dizeres a respeito de sua vida e de sua obra. Imagem e informações escritas que conduzem o cidadão passante, o curioso, a conhecer uma história repleta de personagens e de fatos merecedores de glória. Por vontade política e por ações, molda-se a identidade. Conhecendo seus heróis e os atos praticados por eles, os franceses acreditam-se melhores.

Aqui, onde se pode encontrar um busto de nosso paisagista maior? Onde se podem conhecer os atos de Roberto Burle Marx?

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

Exemplos franceses

Faço alusão à cultura francesa e logo pretendo fazer certas comparações entre a nossa realidade e aquela daquele país no sentido de podermos aprender com uma experiência bem sucedida de preservação dos arquivos e dos acervos.

Uma história só existe se ela é contada. E certamente há diferenças importantes entre histórias que podem ser contadas de diferentes maneiras. A história se reescreve constantemente por novas narrativas construídas por aqueles que observam os fatos e os agentes do passado, na tentativa de descrever o presente. Assim, em relação ao futuro, a teoria daria conta de indicar alternativas para a construção de novos fatos, e com interesse particular, os fatos relacionados com as disciplinas de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo.

Há, em Paris, um edifício cuja construção teve início anterior à Revolução Francesa, projetado pelo arquiteto Jacques Soufflot (1713-1780) como a Igreja de Sainte-Geneviève, cuja cúpula não chegou ver construída. O edifício construído para uso eclesiástico foi destinado depois para fins laicos, como consequência de atos administrativos decorrentes da política revolucionária, designado então, em 1791, como o Templo dos Grandes Homens. Na cúpula do então templo seria pendurado o Pêndulo de Foucault, primeira comprovação em laboratório do movimento de rotação da terra.

Pantheon, Paris

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

Hoje, o Pantheon como é mais conhecido, abriga os restos mortais de cidadãos franceses ilustres, como Victor Hugo. O Pantheon funciona hoje, então, como um mausoléu, e o indivíduo vai conhecer a arquitetura monumental, visitar as exposições ali organizadas e percorrer galerias onde estão as tumbas de diversas personalidades francesas cultuadas. O cidadão, tomando conhecimento dos homens e dos fatos passa a cultuar sua história.

Por esse hábito, com seus heróis cultuados, os franceses preservam sua memória através da construção de uma história, mesmo que por vezes sensacionais. E também realizam ganhos financeiros interessantes.

Em outro museu de Paris, o *Arts et Mettiers*, Artes e Ofícios, ao se iniciar o percurso de visita, observa-se, escrito em um dos inúmeros primeiros expositores, frase que afirma que o *Brevet*, a Patente, é fundamental para tornar possível a existência de tudo o que se verá a seguir. Uma realização extraordinária, que inclui o Pêndulo de Foucault, trazido do Pantheon: uma série gigantesca de artefatos inventados pelos franceses, arte e ciência.

Uma exposição temporária, também em Paris, no Museu d'Orsay, sobre a história da aviação, exposição bastante extensa, não contou com a presença de Santos Dumont, o Pai da Aviação! Quais motivos podemos pensar para explicar a ausência de um personagem tão ilustre da história da invenção do avião, nós brasileiros que pensamos ser ele o mais ilustre de todos, em uma exposição assim tão extensa e realizada em um dos museus mais prestigiosos da capital francesa? Convém lembrar que ele construiu o artefato voador em um galpão dentro da própria cidade e que também realizou o primeiro voo contornando a Torre Eiffel.

Trata-se de um simples descuido da curadoria, ou uma ação premeditada no sentido de se ressaltarem fatos que possam mais interessar? Pela lógica da patente, podemos muito bem imaginar o enriquecimento extraordinário (jamais visto) do povo de Santos Dumont, se lhe fosse destinados valores percentuais justos, como forma de pagamento dos royalties provenientes da fabricação de cada avião, desde o início da história da aviação.

Onde estão enterrados os restos mortais de Santos Dumont?

Onde estão enterrados os nossos heróis, e quem são eles? Como é possível cultuá-los sem jamais conhecê-los? Interessa a nós cultuá-los? E de que forma devemos cultuá-los no sentido de preservar nossa memória?

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

Saber como devemos agir melhor no futuro, e dessa forma fazer teoria, exige organizar melhor nossas ideias no presente, observar os feitos dos homens no passado e retirar das coleções de homens e de fatos, compreendendo os erros e os acertos, ensinamentos. Não somente para preservar a memória como também para garantir uma melhor partição nos ganhos financeiros.

As disciplinas da teoria, da história e da crítica, como bem salienta a ensaísta norte-americana Kate Nesbitt, estão intimamente relacionadas entre si.¹

Os interessados em arquitetura, arquitetos, estudantes de arquitetura, aqueles sem formação específica na área ou até mesmo os leigos, para apreenderem melhor a disciplina, além de serem obrigados a fazer leitura de textos de historiadores, teóricos e críticos, fontes secundárias, precisarão conhecer diretamente os fatos do acervo moderno, suas fontes primárias. No sentido do conhecimento correto do fato, as fontes primárias são mais valiosas que as secundárias.

Para o estudioso da disciplina de arquitetura é de vital importância aproximar-se, percorrer e visualizar o fato construído, os edifícios, as intervenções urbanas e paisagísticas, como também acessar o acervo documental, os desenhos, as fotografias de época, os contratos, as escrituras, enfim, toda a sorte de documentos relacionados com o tema.

É através do acesso às fontes primárias que o estudioso poderá construir novas verdades, pois, antigas verdades podem já não explicar corretamente a realidade no presente. E sem a correta compreensão dos fatos, no presente, é improvável que se construam novas e melhores teorias que possam melhor orientar o futuro.

Hoje, como é possível, com relativa facilidade, o pesquisador ter acesso aos documentos relacionados com a obra de Oscar Niemeyer? Como é possível ter acesso ao acervo documental dos irmãos Roberto ou ainda do muito desconhecido Sérgio Bernardes? Como conhecer melhor o pensamento de Sérgio Bernardes? E para não insistir em nomes de arquitetos tão ilustres, alguns desses ilustres ainda não tão conhecidos assim, como é o caso dos irmãos Roberto, como acessar e, conseqüentemente conhecer melhor a

¹ NESBITT, Kate (org.). Uma nova agenda para a arquitetura. Antologia teórica, 1965-1995. São Paulo, Cosac Naify, 2006.

2º ENCONTRO DO COMOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

produção de ilustres arquitetos desconhecidos cuja produção silenciosa, por vezes anônima, pode abrigar chaves indispensáveis para um novo fazer teórico?

Como é possível, com relativa facilidade, ter acesso às informações relacionadas com a obra de arquitetos ainda não publicados pela literatura especializada como aquela, para citar somente alguns nomes, de Amaro Machado, de Marcos de Vasconcellos e de Ivan Oeste de Carvalho?

Ao pesquisador iniciante, inexperiente, deveria ser-lhe dado o conselho de desistir já, tendo em vista as inúmeras dificuldades que certamente encontrará para acessar documentos perdidos, desorganizados ou indisponíveis? E o que dizer sobre a desorientação causada por conta da desinformação? Em nome do progresso, em nome de um novo fazer teórico, melhor aconselhá-lo a não desistir, mesmo sabendo dos riscos de sua aventura.

Centros de fundos franceses

Na realidade francesa, além de organismos do poder público, como se verá adiante o caso do *Institut Français d'Architecture*, Instituto Francês de Arquitetura, IFA, instituições privadas cumprem bastante bem seus papéis de preservação de obras e de documentos, ao mesmo tempo em que divulgam a produção dos arquitetos.

É o caso da Fundação Le Corbusier, sediada na *square du Docteur Blanche*, no XVI *arrondissement*, em Paris, na casa Jeanneret, onde se situa o escritório da fundação e na casa La Roche, que abriga os arquivos. São casas projetadas pelo arquiteto, na década de 1920. Nesse endereço, é possível ao pesquisador iniciante (e também aos demais), tanto visitar a obra realizada como acessar a extensa documentação relativa à produção do arquiteto: desenhos, fotografias, contratos, correspondências, etc.

Não são gratuitos os serviços oferecidos pela fundação. Além das visitas, é oferecido ao visitante a venda diversos produtos, como impressos e objetos diversos, reprodução de obras, visitas guiadas e também, e o que mais interessa ao pesquisador, cópias dos documentos. Dessa maneira, a instituição privada, além de preservar o acervo do arquiteto, divulga a produção de Le Corbusier e realiza ganhos financeiros.

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

Mesmo que pagando caro pelas informações desejadas o pesquisador sai satisfeito, tendo obtido com relativa facilidade a informação procurada.

Sede da Fundação Le Corbusier, Paris

Assim como na Fundação Le Corbusier, o organismo governamental Instituto Francês de Arquitetura desempenha o papel que lhe é determinado pelo Ministério da Cultura. O IFA é uma das três instituições da *Cité d'Architecture*, situada no *Palais de Chaillot*, no Trocadero, o IFA dispõe de diversos endereços e, em cada um deles, há atividades distintas: administração, cursos, conferências, exposições, biblioteca, etc. E em particular, no endereço da rua Tolbiac, o IFA guarda os fundos de centenas de arquitetos (informação desatualizada dá conta de 409 fundos), desde o século XIX aos dias atuais.

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

Entrada e interior dos Arquivos do IFA, Paris

Assim, o Instituto Francês de Arquitetura, nesse endereço da rua Tolbiac cumpre seu papel: preservar e disponibilizar para a consulta documentos diversos de centenas de arquitetos.

Nesse local, o pesquisador interessado em obter informações esperará, junto a uma das mesas que podem ser vistas na imagem acima, o funcionário da instituição trazer-lhe o que há disponível dentro do que foi solicitado. Pagará por uma cópia preço elevado, mas sairá satisfeito, em aproximadamente três horas, por ter encontrado, com relativa facilidade, as informações procuradas.

Não há, creio, em nosso país, organização semelhante que permita ao interessado no estudo da arquitetura moderna obter informações com tal facilidade.

Falo por experiência por experiência própria (considero-me um pesquisador pouco experiente), pela pesquisa que fiz sobre a obra dos irmãos Roberto e pela que atualmente procuro fazer sobre a obra de Amaro Machado. As dificuldades encontradas para se obterem as informações necessárias são grandes e impedem a realização de um trabalho de pesquisa necessário para o conhecimento correto desse acervo construído em nosso passado recente. Tais dificuldades, muitas vezes criadas a partir de alegações infundadas, inibem o estudo aprofundado do acervo construído cuja qualidade, nunca é demais repetir, deve ser mais bem analisado e divulgado.

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

Argumentos usados para justificar a ausência aqui de organismos semelhantes àqueles acima citados (Fundação Le Corbusier e Instituto Francês de Arquitetura), a falta de recursos financeiros e a incapacidade organizacional, não são, em minha opinião, verdadeiros.

Tendo-se em vista a pujança econômica que vive atualmente o país, não faltarão recursos financeiros para se implantarem aqui centros pesquisa de documentos de fundos do movimento moderno. Devemos pleitear que nossa cidade, Rio de Janeiro, berço dessa tão importante manifestação cultural erudita, organize um primeiro centro de pesquisa exemplar. Exemplar pelas ótimas condições de atendimento ao pesquisador, principalmente ao pesquisador inexperiente.

O segundo argumento, de que não somos competentes como os franceses na arte da organização, em minha opinião, também não é verdadeiro. Embora talvez por outros caminhos, saibamos muito bem organizar. Se não tivéssemos em nós o espírito da organização, não seríamos, por tantas vezes, campeões no futebol. E não teríamos estampado em nossa bandeira *Ordem e Progresso*.

No caso dos documentos referentes ao acervo moderno basta recolher, higienizar, catalogar e por último, e o que mais interessa nesse assunto em particular, divulgar e disponibilizar para a consulta de uma grande quantidade de jovens estudantes interessados. É preciso possibilitar a pesquisa, para que possamos reconhecer os personagens e os fatos de nosso passado recente.

Temos o hábito de olhar para fora, para o mundo exterior. Temos o hábito de importar e de transformar, alterando para melhor, experiências, manifestações ou conhecimentos de outros lugares.

Não havendo, portanto, nem a falta de recursos financeiros e nem tampouco a capacidade organizacional, o que nos faltaria então para realizarmos uma ação de fundamental importância?

Vontade política?

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FREYRE, Gilberto, **CASA GRANDE & SENZALA** [1933], São Paulo, Ed. Global, 2004.

_____, **O LUSO E O TRÓPICO**, Lisboa, Congresso internacional de história dos descobrimentos, Comissão executiva das comemorações do V Centenário da Morte do Infante D. Henrique, 1961.

NESBIT, Kate (org.). **UMA NOVA AGENDA PARA A ARQUITETURA**. São Paulo, Cosac Naify, 2006.

PRADO JÚNIOR, Caio, **FORMAÇÃO DO BRASIL CONTEMPORÂNEO** [1942]. São Paulo, Editora Brasiliense, 1994.

RIBEIRO, Darcy, **O POVO BRASILEIRO, a formação e o sentido do Brasil**. São Paulo, Companhia das Letras, 1995.

SOUZA, Luiz Felipe Machado Coelho de, **LES FRÈRES ROBERTO, ARCHITECTES: bâtiments d'habitat collectif construits à Rio de Janeiro, 1945-1969**. Paris, 2006. Tese de Doutorado. Orientação: Professor Doutor Gérard Monnier.

Sites acessados em 20 de setembro de 2012

<http://portaildocumentaire.citechailot.fr>

<http://www.archivistes.org/Archives-de-l-Institut-francais-d>

<http://www.citechailot.fr>

<http://www.fondationlecorbusier.fr>